

ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN

Phạm Hùng Mạnh¹, Chu Vương Thìn¹

Ngày nhận bài: 22/11/2022; Ngày phản biện thông qua: 09/12/2022; Ngày duyệt đăng: 30/01/2023

TÓM TẮT

Nâng cao thể chất cho sinh viên (SV) nói chung và sinh viên trường Đại học Tây Nguyên được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong giáo dục đại học. Trong nghiên cứu này, phương pháp phân tích SWOT được sử dụng nhằm đánh giá và đề xuất một số giải pháp để phát triển thể chất cho sinh viên trường Đại học Tây Nguyên. Kết quả kiểm tra thể chất của sinh viên khóa 2021 sau khi hoàn thành chương trình Giáo dục thể chất trong nhà trường theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo là chưa cao, trên cơ sở đó chúng tôi đã đưa ra được 4 nhóm giải pháp lớn bao gồm bổ sung, tăng cường đội ngũ giảng viên giáo dục thể chất; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng và nâng cao nhận thức về ý nghĩa vai trò Thể dục - Thể thao (TDTT) đối với SV; phát triển đa dạng các hoạt động ngoại khóa TDTT trong nhà trường; và cải tiến phương pháp tổ chức giờ học thể dục nội khóa. Qua phân tích chúng tôi đã đưa ra được 29 giải pháp nhỏ đảm bảo được các giai đoạn ngắn hạn và dài hạn đáp ứng được chất lượng Giáo dục thể chất (GDTC) cho sinh viên trường Đại học Tây Nguyên một cách khoa học, toàn diện và hợp lý trong quá trình học tập hiện nay và hướng tới trong tương lai.

Từ khóa: *Thể chất, Sinh viên, Bộ giáo dục và Đào tạo, giải pháp, Trường Đại học Tây Nguyên.*

1. MỞ ĐẦU

Năm học 2019 – 2020 nhà trường đã có những đổi mới trong việc cải tiến chương trình giảng dạy bằng cách đưa chương trình tự chọn vào cho sinh viên, đội ngũ giảng viên ổn định và có trình độ cao 100% có trình độ sau đại học. Trực tiếp tham gia giảng dạy tại trường, cơ sở vật chất trang thiết bị cũng được mua sắm thường xuyên theo từng năm học đảm bảo tốt cho phục vụ công tác GDTC, kinh phí được đầu tư hỗ trợ cho việc tham gia các hoạt động thể dục thể thao (TDTT) ngày càng tăng. Từ những đổi mới trên thì chất lượng học tập của sinh viên đã được cải thiện rất nhiều, phần nào đáp ứng được nhu cầu của sinh viên nhà trường trong tình hình mới.

Để xây dựng các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng GDTC cho sinh viên trường Đại học Tây Nguyên một cách khoa học, toàn diện và hợp lý trong quá trình tập luyện, phải dựa vào trình độ, đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi, nguyện vọng cá nhân để xác định, phương pháp, cách thức tổ chức,... Có thể mới đảm bảo hiệu quả trong quá trình tập luyện nhằm nâng cao chất lượng GDTC cho sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên.

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Nội dung nghiên cứu

Nghiên cứu đề tài này, chúng tôi đề xuất một số giải pháp phát triển thể chất cho sinh viên trong Nhà trường trong giai đoạn tiếp theo.

2.2. Đối tượng nghiên cứu

Giải pháp phát triển thể chất cho sinh viên trường Đại học Tây Nguyên.

2.3. Thời gian và địa điểm nghiên cứu

- Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 01/2022 đến 9/2022.

- Địa điểm nghiên cứu: Trường Đại học Tây Nguyên.

2.4. Phương pháp nghiên cứu

2.4.1. Phương pháp phân tích và tổng hợp các tài liệu liên quan

Các tài liệu dùng để tham khảo: Đọc các tài liệu, các văn bản chỉ thị của Đảng và Nhà Nước về công tác thể dục thể thao, các tài liệu giảng dạy, sách giáo khoa để làm tài liệu nghiên cứu và bản luận của đề tài. Các tài liệu chuyên môn lấy từ nguồn tài liệu khác nhau với số liệu thu thập được 65 tài liệu.

2.4.2. Phương pháp phỏng vấn

Sử dụng phiếu phỏng vấn, chúng tôi tiến hành thiết lập phiếu phỏng vấn và gửi phiếu hỏi in sẵn cho các sinh viên trong trường Đại học Tây nguyên và các giáo viên ngoài trường nhằm lựa chọn các giải pháp phát triển có tính bền vững cho sinh viên trường Đại học Tây Nguyên trong giai đoạn tiếp theo.

2.4.3. Phương pháp kiểm tra sự phạm

Bộ Giáo dục và Đào tạo (2008), Quyết định 53/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 18/9/2008: Ban hành quy định về đánh giá, xếp loại thể lực học sinh, sinh viên gồm các test như sau:

- Lực bóp tay thuận (Kg)
- Nằm ngửa gập bụng (lần/30s)

¹Khoa Sư phạm, Trường Đại học Tây Nguyên;

Tác giả liên hệ: Phạm Hùng Mạnh; ĐT: 0983213933; Email: phmanh@ttn.edu.vn.

- Chạy 30m XPC (s)
- Chạy con thoi 4x10m (s)
- Bật xa tại chỗ (cm)
- Chạy 5 phút tùy sức (m)

2.4.4. Phương pháp SWOT

Nhằm đưa ra các giải pháp theo mục tiêu của đề tài.

2.4.5. Phương pháp toán học thống kê

Dùng Excel để xử lý các số liệu thu thập được trong quá trình nghiên cứu của đề tài.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Cơ sở lý luận để xây dựng các giải pháp

Để lựa chọn được các giải pháp phù hợp với điều kiện trường Đại học Tây Nguyên nhằm nâng cao chất lượng GDTC cho sinh viên, đề tài dựa trên các căn cứ sau:

Dựa trên quan điểm, đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước về công tác TĐTT trường học và các chiến lược phát triển con người toàn diện đã được quán triệt trong các văn kiện, chỉ thị, Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam như:

Mục 2 Chương II Luật thể dục thể thao được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua, ban hành và có hiệu lực từ ngày 01/7/2007 (Quốc hội, 2006; Thủ tướng Chính phủ, 1995).

Chỉ thị 36CT/TW ngày 24/3/1994 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa VII về công tác TĐTT trong giai đoạn mới với mục tiêu đề ra: “thực hiện GDTC trong tất cả các trường học, làm cho việc tập luyện TĐTT trở thành nếp sống thường ngày của hầu hết HS, SV...” (Ban Bí thư Trung ương Đảng, 1994).

Chỉ thị 133/TTg ngày 07/3/1995 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng và quy hoạch phát triển ngành TĐTT đã ghi rõ: “Bộ GD&ĐT cần đặc biệt coi trọng việc GDTC trong nhà trường...” (Bộ Giáo dục và Đào tạo, 1995).

Căn cứ vào các nguyên tắc hoạt động chung của TĐTT gồm: Nguyên tắc giữ vững và nâng cao sức khỏe; Nguyên tắc kết hợp TĐTT với thực tiễn lao động và quốc phòng; Nguyên tắc phát triển con người toàn diện, cân đối. Cũng như căn cứ vào các nguyên tắc về phương pháp GDTC.

Căn cứ vào các điều kiện đảm bảo về cơ sở vật chất, dụng cụ sân bãi, kinh phí, đội ngũ cán bộ, GV và kế hoạch hoạt động TĐTT của Trường Đại học Tây Nguyên.

Căn cứ vào kết quả đánh giá thực trạng công tác GDTC nói chung và hoạt động TĐTT.

3.2. Các yêu cầu mang tính nguyên tắc khi xây

dựng các giải pháp

Để các giải pháp khi đã được chọn lựa nhằm mang lại hiệu quả thật sự nhằm nâng cao chất lượng GDTC cho sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên đề tài đã đề ra một số yêu cầu mang tính khách quan và khoa học trên cơ sở xem xét kỹ về các nguyên tắc chung của hoạt động TĐTT, các nguyên tắc về GDTC cũng như các nguyên tắc về quản lý TĐTT. Do đó việc lựa chọn các giải pháp đưa ra phải đảm bảo các yêu cầu sau đây:

- *Giải pháp có tính thực tiễn*: Có nghĩa là các giải pháp đề ra phải mang tính thực dụng cao, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn và quay trở lại phục vụ thực tiễn hoạt động nghiên cứu của đề tài cũng như quá trình ứng dụng vào hoạt động TĐTT ngoại khóa của HS.

- *Giải pháp có tính toàn diện*: Điều này hết sức cần thiết khi đề ra các giải pháp, vì khi các giải pháp được đề ra phải bao hàm toàn bộ các mặt liên quan nhằm thúc đẩy và mang lại hiệu quả cao trong thực tiễn vận dụng.

- *Giải pháp có tính hợp lý*: Nghĩa là các giải pháp đưa ra phải đảm bảo sự hợp lý trong quá trình triển khai, phù hợp với các điều kiện thực tiễn hiện có tại trường Đại học Tây Nguyên cũng như phù hợp để đẩy mạnh tính tích cực của học sinh tham gia hoạt động TĐTT ngoại khóa.

- *Giải pháp có tính đa dạng*: Trong thực tiễn triển khai không đơn giản chỉ thực hiện theo 1 chiều mà chúng ta đã định trước, nó còn bị chi phối bởi nhiều yếu tố khác xung quanh. Do đó, việc đề ra các giải pháp phải đa dạng và đồng bộ.

- *Giải pháp có tính khoa học*: Đó là các giải pháp được đề ra nhằm tác động tới nhận thức của con người, cũng như luôn tuân theo các quy luật tự nhiên, quy luật xã hội, quy luật GDTC và các nguyên tắc về phát triển con người toàn diện, cân đối, hợp lý, nguyên tắc kết hợp TĐTT với lao động và quốc phòng và nguyên tắc giữ gìn và nâng cao sức khỏe.

3.3. Phân tích các giải pháp

Ngoài việc phân tích về nguyên nhân chủ quan, khách quan, những yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng GDTC của SV gồm: nhận thức của sinh viên về TĐTT, thực trạng về cơ sở vật chất sân bãi dụng cụ, đội ngũ cán bộ giáo viên, chính sách đãi ngộ, công tác tổ chức quản lý phong trào hoạt động TĐTT, tình hình tổ chức giảng dạy chính khóa và ngoại khóa học phần GDTC cho SV Trường Đại học Tây Nguyên. Đề tài tiến hành phân tích cơ sở lý luận, phân tích thực trạng các yếu tố phát triển công tác GDTC tại trường Đại học Tây Nguyên trên cơ sở các điểm mạnh, các điểm yếu xác định những giải pháp cơ hội cũng như các giải pháp còn gặp nhiều thách thức, từ đó xác định được các giải

pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác GDTC tại Trường Đại học Tây Nguyên

*** Điểm mạnh:**

- Trường nằm gần trung tâm thành phố, là trường trọng điểm của Tỉnh nên được đầu tư về nhiều mặt, cơ sở vật chất có thể đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt và học tập của sinh viên và cán bộ nhà trường.

- Song song với đào tạo chất lượng chuyên môn, lãnh đạo nhà trường còn chú trọng đến công tác GDTC cho sinh viên.

- Liên kết với các trường trong thành phố, tỉnh, khu vực tổ chức nhiều giải thể thao khác nhau.

*** Điểm yếu:**

- Nhận thức của sinh viên về tầm quan trọng của TDTT chưa cao.

- Chưa khai thác hết tiềm năng trong sinh hoạt ngoại khóa, tập luyện, rèn luyện nâng cao sức khỏe ngoài giờ của sinh viên .

- Lực lượng giảng viên (GV) chưa đáp ứng cả về chuyên môn và đặc biệt là số lượng. Nội dung giờ học nội khóa và phương pháp tổ chức giờ học không tạo được hứng thú và thu hút SV.

*** Cơ hội:**

- Nằm trong khu vực gần trung tâm tỉnh, nơi kinh tế văn hóa xã hội phát triển. Việc sinh viên có điều kiện tiếp cận với nhiều môn thể thao khác

nhau thuận lợi hơn so với ở khu vực khác.

- Cơ sở vật chất từng bước được nâng cấp đủ tiêu chuẩn để học tập và thi đấu các giải trong trường và là nơi diễn ra các giải thi đấu giữa các trường cho cán bộ và sinh viên trong thời gian tới.

- Phong trào TDTT phát triển với nhiều giải đấu được tổ chức trong trường, trong địa bàn thành phố, tỉnh. Trường cũng tổ chức cho sinh viên, cán bộ giao lưu thể thao với sinh viên các trường trong và ngoài tỉnh.

*** Thách thức:**

- Cần có kế hoạch đột phá để tạo môi trường tập luyện tốt, học tập tốt hơn cũng như tăng hứng thú, nhận thức, thu hút người tập.

- Chưa đảm bảo và đáp ứng được nguồn nhân lực để tổ chức thực hiện mang lại hiệu quả cao.

- Chưa có chiến lược cụ thể nhằm phát triển công tác GDTC trong nhà trường.

Để xác định cơ sở thực tiễn của các giải pháp cần lựa chọn, đề tài đã tiến hành phỏng vấn cán bộ quản lý, các nhà sư phạm và các GV Thể dục hiện đang trực tiếp giảng dạy tại Trường Đại học Tây Nguyên các kết quả nghiên cứu đó cho phép đề tài lựa chọn và mong muốn đưa vào ứng dụng các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng GDTC cho SV Trường Đại học Tây Nguyên

Kết quả thu được như trình bày ở bảng 3.1.

Bảng 3.1. Kết quả phỏng vấn đối với cán bộ quản lý và giảng viên của nhà trường nhằm lựa chọn những giải pháp hiệu quả nhất nâng cao chất lượng công tác GDTC cho sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên (n = 20)

TT	Biện pháp	Số người lựa chọn	Tỷ lệ %	Xếp hạng
1	Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng và nâng cao nhận thức về ý nghĩa vai trò TDTT đối với SV.	18	90	2
2	Tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng, chính quyền công đoàn, đoàn thanh niên trong nhà trường.	7	35	8
3	Bổ sung, tăng cường đội ngũ giảng viên Giáo dục thể chất.	20	100	1
4	Phát triển các hoạt động ngoại khóa TDTT trong nhà trường.	16	80	3
5	Đầu tư trọng điểm công tác cải tạo, xây dựng và tăng cường các trang thiết bị TDTT.	13	65	5
6	Cải tiến phương pháp tổ chức giờ học thể dục nội khóa.	14	70	4
7	Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động GDTC trong nhà trường.	9	45	7
8	Tăng cường kinh phí cho hoạt động thể thao.	11	55	6

Nguồn: Phạm Hùng Mạnh (2022).

Qua bảng 3.1 cho thấy các giải pháp mà đề tài lựa chọn đều được cán bộ quản lý và các chuyên gia tán thành rất cao. Đề tài lựa chọn số ý kiến tán thành cho các giải pháp chiếm từ 70% trở lên.

Từ kết quả thu được đề tài đã xác định 4 giải

pháp có số ý kiến ưu tiên cao nhất khi thực hiện là:

- Bổ sung, tăng cường đội ngũ giảng viên Giáo dục thể chất.

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng và nâng cao nhận thức về ý nghĩa vai trò

TDTT đối với SV.

- Phát triển đa dạng các hoạt động ngoại khóa TDTT trong nhà trường.

- Cải tiến phương pháp tổ chức giờ học thể dục nội khóa.

Như vậy, Qua cơ sở lý luận đề xây dựng các giải pháp, các yêu cầu mang tính nguyên tắc khi xây dựng các giải pháp, phân tích các giải pháp và phỏng vấn cán bộ quản lý, các nhà sư phạm và các giảng viên chúng tôi đã xác định 4 giải pháp có số ý kiến ưu tiên và tính thông báo cao là:

Bổ sung, tăng cường đội ngũ giảng viên giáo dục thể chất.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng và nâng cao nhận thức về ý nghĩa vai trò TDTT đối với SV.

Phát triển đa dạng các hoạt động ngoại khóa TDTT trong nhà trường.

Cải tiến phương pháp tổ chức giờ học thể dục nội khóa.

4. KẾT LUẬN

Qua phân tích thực tế và mục đích của các giải pháp về trình độ, đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi, nguyện vọng cá nhân, phương pháp, cách thức tổ chức,... Chúng tôi đã đưa ra được 4 giải pháp lớn và 29 giải pháp nhỏ có số ý kiến ưu tiên và tính thông báo cao, đảm bảo được các giai đoạn ngắn hạn và dài hạn đáp ứng được chất lượng GDTC cho sinh viên trường Đại học Tây Nguyên một cách khoa học, toàn diện và hợp lý trong quá trình học tập hiện nay và hướng tới trong tương lai.

PROPOSING SOLUTIONS FOR IMPROVING THE PHYSICAL DEVELOPMENT OF STUDENTS AT TAY NGUYEN UNIVERSITY

Pham Hung Manh², Chu Vuong Thin²

Received Date: 22/11/2022; Revised Date: 09/12/2022; Accepted for Publication: 30/01/2023

SUMMARY

Enhancing physical fitness among students, particularly those at Tay Nguyen University, is a crucial goal of higher education. This study utilizes the SWOT analysis method to evaluate the current state of physical development among Tay Nguyen University students and proposes some solutions. The physical examination results of the class of 2021 after completing the Physical Education program according to the Ministry of Education and Training's standards were not satisfactory. Based on this findings, four major solutions are proposed: enhancing the Physical Education faculty, promoting ideological and political education to raise awareness about the importance of sports and exercise, diversifying extracurricular sports activities, and improving the organization of physical education classes. In addition, we suggest 29 minor solutions prioritized based on student feedback to ensure the scientific, comprehensive, and reasonable fulfillment of Tay Nguyen University students' short-term and long-term physical education needs during their current and future studies.

Keywords: *Physical fitness, Student, Ministry of Education and Training, solutions, Tay Nguyen University.*

²Faculty of Education, Tay Nguyen University;

Corresponding author: Pham Hung Manh; Tel: 0983213933; Email: phmanh@tn.edu.vn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Ban Bí thư Trung ương Đảng (1994). Chỉ thị số 36/CT-TW về công tác TDTT trong giai đoạn mới.
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (1995). Chương trình mục tiêu cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục - sức khỏe phát triển và bồi dưỡng nhân tài thể thao học sinh sinh viên trong nhà trường các cấp giai đoạn 1995 - 2000.
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (2008). Quyết định 53/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 18/9/2008: Ban hành quy định về đánh giá, xếp loại thể lực học sinh, sinh viên.
- Quốc Hội (2006). Luật thể dục thể thao (2007). *Được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua, ban hành và có hiệu lực từ ngày 01/7/2007.*
- Thủ tướng Chính phủ (1995). Chỉ thị 247/TTg về việc sử dụng đất đai cho xây dựng các công trình thể thao.
- Phạm Hùng Mạnh (2022). Đánh giá sự biến đổi thể chất của sinh viên khóa 2021 sau khi hoàn thành chương trình môn học giáo dục thể chất trường Đại học Tây Nguyên, đề tài cơ sở năm 2022 tại trường ĐHTN.